

PROJETO ANDORINHAS: a disciplina empreendedorismo do Centro Educacional Deliberato como fonte de inspiração para atuação do jovem nas questões sociais voltadas aos indivíduos em situação de abandono na cidade de Poá, São Paulo.

Nome do Autor: MARIANO, Donizete Antonio. profmarioubc@gmail.com

Professor Doutor do Centro Educacional Deliberato - CED

Docente do Ensino Médio - Empreendedorismo

DOI: 10.5281/zenodo.10632301

RESUMO

Este projeto é resultado das inquietações dos educadores do Centro Educacional Deliberato – Poá/SP, pais e alunos do 3º ano do Ensino Médio como parte da disciplina “Empreendedorismo” e, durante os debates em sala de aula, ficou latente a preocupação com a necessidade de que fosse desenvolvido um trabalho direcionado aos indivíduos que se encontravam em situação de abandono social que não perdurasse, apenas, durante a época de baixas temperaturas. O projeto foi desenvolvido por intermédio da divisão dos alunos em pequenos grupos que ficaram responsáveis por tarefas diversas, sendo elas: pesquisas de campo; divulgação e, relatórios. As tarefas foram desenvolvidas com a finalidade de dar subsídio e transparência aos trabalhos educacionais e sociais desenvolvidos, coleta de dados e controle do cronograma, bem como, a coleta de todos os documentos e relatos dos

alunos que subsidiaram a metodologia para o alcance das respostas às hipóteses que surgiram no transcorrer do ano.

Palavras chaves: Ensino Médio, Ação Social, Criatividade, Empreendedorismo.

ABSTRACT

This project is the result of the concerns of educators at Centro Educacional Deliberato – Poá/SP, parents and students in the 3rd year of high school as part of the subject “Entrepreneurship” and, during the debates in the classroom, the concern with the need for that work be developed aimed at individuals who found themselves in a situation of social abandonment that would not only last during the season of low temperatures. The project was developed by dividing students into small groups that were responsible for different tasks, including: field research; disclosure and reporting. The tasks were developed with the purpose of providing support and transparency to the educational and social work developed, data collection and schedule control, as well as the collection of all documents and reports from students that supported the methodology for achieving answers to hypotheses that emerged throughout the year.

Keywords: High School, Social Action, Creativity, Entrepreneurship.

1. INTRODUÇÃO

O projeto, sabiamente batizado pelos envolvidos como Projeto Andorinha, direcionou-se para dar subsídio e capacidade de tornar o aluno do Ensino Médio do Centro Educacional Deliberato – CED - um ser criativo e imbuído das questões sociais que cercam a sua vida cotidianamente, sendo esses, os objetivos específicos da disciplina “empreendedorismo²”, adotada pela instituição de ensino.

Corroborando com as expectativas e consciência desejadas pela disciplina e pelo Centro Educacional, foi realizado debate em sala de aula sendo exposta como maior inquietação pelos alunos a questão de abandono dos menos favorecidos, seja pelo governo, seja pela sociedade capitalizada evidenciadas no grande número de pessoas em situação de rua.

Com base no debate realizado pelos alunos do 3º ano do ensino médio surgiram algumas hipóteses, sendo a direcionadora do projeto a possibilidade de que a coleta e doação de “roupas de frio” pudessem ultrapassar os muros do Centro Educacional e, por conseguinte, chegasse ao governo municipal para que, assim, novas medidas de apoio social fossem efetivadas.

Desta forma, prosseguindo na busca por respostas para tais conjecturas, bem como para as novas que foram surgindo no decorrer do período letivo de 2023, época em que houve a implantação do projeto, procuramos tomar cabo da possibilidade de poder envolver todos os atores educacionais e, também, a sociedade local com a ótica de que os menos favorecidos e em situação de abandono necessitam ser vistos e apoiados por tempo e circunstâncias que não se findam com a campanha do agasalho.

² A disciplina foi adotada no Centro Educacional com o intuito de estimular os discentes em ações voltadas ao seu cotidiano como formadores de opinião e, assim, indivíduos críticos e atuantes na sociedade local. Para tanto, a disciplina foi nomeada pelo setor pedagógico como “empreendedorismo criativo”.

1.1. Objetivos

1.2. Objetivo Geral:

Este artigo tem como objetivo apresentar a importância da disciplina “empreendedorismo” nas escolas com foco na formação de indivíduos críticos e atuantes na sociedade em que se encontram inseridos.

1.3. Objetivos Específicos:

- Identificar a importância da disciplina para os alunos do ensino médio prestes a serem inseridos nos cursos superiores e no mercado de trabalho;
- Verificar se os debates gerados e os estímulos orientados capacitaram os discentes a serem indivíduos críticos e atuantes na sociedade.

1.4. Metodologia

A metodologia aplicada para a elaboração do artigo foi direcionada para a compreensão do modelo de empreendedorismo apresentado aos alunos, levando em consideração os resultados esperados, adotando – o professor/mediador - postura diferenciada em sala de aula daquelas fornecidas pela educação tecnicista/meritocrática tradicional.

Para alcançar respostas às conjecturas / hipóteses apresentadas durante o transcorrer do projeto foram realizadas pesquisas em livros e sites diversos sobre a temática envolvida, bem como entrevistas com professores e atores educacionais, com os responsáveis por instituições acolhedoras do projeto e, ainda, pesquisas de campo sobre o público alvo.

2. CENTRO EDUCACIONAL DELIBERATO: do sonho à realidade

Localizado na Rua Barão de Cocais nº 340, na Cidade de Poá, o Centro Educacional Deliberato – CED -, depois de muita dedicação e trabalho, abre as suas portas para oito alunos, em uma única sala, da educação fundamental no ano de 1999.

Resultado de todos os esforços e da dedicação de toda a comunidade acadêmica envolvida no ano de 2002, depois de três anos da abertura de suas portas, o Centro Educacional passou a atender alunos do 1º ao 5º ano, sendo mais de 120 alunos matriculados entre o fundamental I e o infantil. No ano de 2004 a expansão alcança alunos do ensino fundamental II, ou seja, passa a atender crianças desde o ensino infantil até o 9º ano.

Vários foram os obstáculos e desafios enfrentados para que a instituição de ensino pudesse ampliar ainda mais os alunos a serem atendidos e, em 2006, o Centro Educacional passa a ofertar o Ensino Médio atingindo como público discente mais de 300 alunos.

A educação infantil, como primeira etapa escolar, possui como finalidade, em complemento a ação da família e da comunidade, desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, com atividades enriquecidas com jogos, dramatizações e estímulos diversos.

O ensino fundamental I tem por base possibilitar a formação integral do aluno desenvolvendo, entre as diversas capacidades, a afetiva para a formação de atitudes e valores, levando o aluno a refletir e despertar a vontade de aprender e experimentar e, para o ensino fundamental II, a proposta da construção de

identidade dos alunos se dá por conteúdos que são retomados em momentos diversos para a garantia da assimilação e ampliação do conhecimento adquirido.

Pensando no conforto, acessibilidade e tecnologia para melhor atender aos alunos, pais e toda a comunidade escolar, o Centro Educacional foi estruturado em duas unidades que se complementam, sendo a unidade I, local em que tudo se iniciou, foi o ambiente direcionado para os alunos da educação infantil e fundamental I. A unidade II ficou responsável em acolher alunos do ensino fundamental II e do ensino médio.

Cabe ressaltar que a unidade II, local onde se encontra todo o corpo diretivo e pedagógico, possui, além de elevador para portadores de necessidades especiais, laboratório de informática, sala de aula com lousa panorâmica, carteiras anatômicas, cantina, refeitório, anfiteatro com capacidade para 300 lugares, pátios cobertos, secretaria e espaço ao ar livre, totalizando 3.500m² de área construída.

Atualmente o Centro Educacional Deliberato possui aproximadamente 500 alunos matriculados nas mais diversas séries, sendo esse sucesso fruto de árduo trabalho de toda uma equipe responsável em desenvolver uma proposta pedagógica e administrativa séria e planejada, preocupada sempre com a qualidade do ensino e a busca por melhorias constantes para oferecer aos alunos.

Nossa proposta no ensino médio é o aprofundamento dos conteúdos e conhecimentos, para que nossos alunos sintam-se preparados para conviver e realizar atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva. É um curso exigente e articulado, com completo referencial teórico, que unidos a forte metodologia diferenciada de avaliações semanais, torna-se mais eficiente na construção e fixação dos conhecimentos. O Colégio Deliberato oferece uma primeira abordagem dos conceitos, por meio de atividades que priorizam a compreensão e a reflexão, para isso propõe-se mais de 1000 atividades por módulo, para complementar as atividades de aula e o estudo em casa. Durante todo o ano letivo, oferecemos ao 3º ano o mais variado conjunto de simulados com provas escritas e em forma de testes como ENEM,

Fuvest, Unicamp, Vunesp e por disciplinas específicas, preparando o aluno para os grandes e concorridos vestibulares. (CED, 2023. Disponível em: <<https://colegiodeliberato.com.br/ensino?slide=3>>. Acessado em: 2 de outubro de 2023, às 12h51min)

Pautada no trabalho acima apresentado nasceu, no CED, o Projeto Andorinhas destinado ao crescimento cognitivo e com o intuito de ampliar a perspectiva de seus alunos sobre as mazelas sociais às quais a sociedade enfrenta cotidianamente.

3. EMPREENDEDORISMO: o aluno como ser criativo

A sociedade capitalista leva em consideração que a escola deve ser formadora, apenas, de indivíduos aptos e adaptados para servirem de mão de obra para o mercado de trabalho, desconsiderando, assim, as demais habilidades e áreas formativas necessárias para a vida em sociedade. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC³ – acredita que o desenvolvimento de um aluno cidadão pode, também, ser alcançado pela disciplina “empreendedorismo”.

Consoante ao movimento de que toda a população deva desenvolver e assumir uma postura empreendedora têm se desenvolvido nos últimos anos diversas iniciativas de implantação do empreendedorismo na educação, seja como tema transversal às diversas disciplinas do currículo, seja como disciplina propriamente dita, constante do currículo de instituições educacionais formais de educação básica e superior, privadas e públicas. (SOUZA, 2012, p. 3)

³ Conforme o eixo (EM13CNT207): Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. BNCC, 2017, pág 543.

Criar soluções sustentáveis e inovadoras faz parte do viés empreendedor que, além do já mencionado, tem por objetivo gerar impacto positivo na sociedade sem o foco da geração de lucros. Fica visível que a preocupação e o direcionamento do empreendedorismo como disciplina escolar é estimular o desenvolvimento de projetos direcionando ações transformadoras para uma sociedade de acolhimento com apoio da comunidade escolar, ou seja

Na modernidade, a noção de indivíduo se tornou mais complexa em razão das transformações ocorridas no âmbito das relações sociais marcadas por novos códigos culturais, concepções de individualidade e formas de organização política. Em meio às mudanças, foram criadas condições para o debate a respeito da natureza dos seres humanos, seu papel em diferentes culturas, suas instituições e sua capacidade para a autodeterminação. A sociedade capitalista, por exemplo, ao mesmo tempo em que propõe a centralidade de sujeitos iguais, constrói relações econômicas que produzem e reproduzem desigualdades no corpo social. (BNCC, 2017, p. 554)

As aulas e temas debatidos em sala de aula devem estimular a atenção dos alunos aos riscos, oportunidades, comportamentos e tomadas de decisão que beneficiem o grupo social transformando, o aluno, em ser crítico e atuante. Essas são as características do que conhecemos como “empreendedorismo social”.⁴

Podemos considerar a diferenciação entre as modalidades de “empreendedorismo” com base em sua evolução histórica e com o desenvolvimento social, vez que, o conceito de empreendedor surge, apenas, no final da idade média ligado aos construtores que não corriam riscos. Porém, é a partir do século XVII que a visão de risco é associada ao conceito do empreendedorismo, ocasião em que a base econômica agrega o risco aos componentes de lucro e inovação.

Considerando ainda a evolução histórica e, já na era da industrialização, o mercado de trabalho continua a influenciar as mudanças na significação social do

⁴ O empreendedorismo clássico se difere do empreendedorismo social na medida em que a sua visão é a de lucro, conforme ensinam Martin&Osberg, 2015.

empreendedorismo, visto que a tecnologia que leva ao abandono da produção artesanal e, por conseguinte, gera aumento na produção em escala e a perspectiva de lucro faz com que se inicie o financiamento e patrocínio de inovações desenvolvidas pelos empreendedores.

A visão de que empreender significa conseguir lucro financeiro estabelece, portanto, a ótica de empreender e inovar estão diretamente ligados à transformação dos novos padrões e formatos de criação e produção de novos produtos. Temos configurado o modelo de empreendedorismo clássico.

Cabe ressaltar que, além do modelo acima exposto, e que sofreu sua construção, e significação, sob a influência do mercado capitalista e produtor, compete ao educador em sala de aula, pessoa na qual denominamos mediador⁵, apresentar e consolidar em seus alunos as possibilidades de atuação em sociedade para a resolução de questões que atingem os desamparados. Essas possibilidades e inquietações podem ser recepcionadas pelo modelo de empreendedorismo social.

Apesar de não ser caracterizado pela prioridade de criar lucros, o que pode ser uma de suas consequências, o empreendedorismo social tem por finalidade criar benefícios transformadores para a sociedade em geral ou, ainda, em um de seus diversos segmentos⁶, porém, planejada para a população menos favorecida de recursos ou com condições de, por si, conseguir mudanças significativas de seu meio de vida.

O empreendedorismo social, por tanto, é motivado e sofre influência por três significâncias, sendo elas: I) identificação de um gerador de exclusão, marginalização ou sofrimento de determinado grupo social; II) identificação de proposta com valor social capaz de alterar a situação do grupo social visualizado, e III) criação de um novo equilíbrio que assegure mudança no futuro do grupo alvo.

⁵ Mediação deve ser o papel do professor em sala de aula, visão e perspectiva adotada pela concepção Freireana em contrapartida à educação meritocrática e competitiva pautada na educação bancária. FREIRE, 1987, p. 37.

⁶ Consideramos como exemplo de empreendedorismo social a Campanha do Agasalho por adotar medidas para a redução de mazelas sociais em tempos determinados e, não, de forma contínua o que caracterizaria a modalidade assistência social.

Pautado nos conceitos expostos sobre empreendedorismo e a sua finalidade de tornar o aluno um ser crítico, pensante e atuante socialmente acreditamos, por conseguinte, que seja por intermédio do empreendedorismo clássico seja pelo modelo de empreendedorismo social, a escola como ferramenta construtora de identidades pode fazer uso da disciplina da melhor maneira possível para a formação de seus discentes.

3.1. A Campanha do agasalho 2023: diferentes nuances

Durante os anos de 2020 até março de 2022 o mundo parou suas atividades e o pânico tomou conta de toda a população. No Brasil, em 26 de fevereiro de 2020 foi registrado o primeiro caso de Coronavírus chegando ao grau de pandemia⁷ de Covid-19 até março de 2022, o que dificultou a realização de ações sociais destinadas à campanha do agasalho⁸ que era realizado todos os anos.

Com o encerramento do período pandêmico a campanha do agasalho é retomada em todo o território estadual, para atendimento aos cidadãos em situação de abandono social, em 18 de maio pelo Fundo Social de São Paulo.

Seguindo o que acontecia durante as diversas campanhas já realizadas, seja pelas instituições governamentais seja pelas entidades privadas, as doações são depositadas em pontos de coletas previamente selecionados e sinalizados

⁷ Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19#:~:text=Em%2011%20de%20mar%C3%A7o%20de,pa%C3%ADses%20e%20regi%C3%B5es%20do%20mundo>. Acessado em: 23 de outubro de 2023, às 8h57min.

⁸ Com o surto da Covid-19, a Campanha do Agasalho foi substituída pela ação Inverno Solidário, para a arrecadação de cobertores novos em razão da possibilidade de contaminação das roupas nas doações.

contendo, para tanto, “caixas coletoras⁹” que armazenam momentaneamente agasalhos e, também, cobertores cedidos pela população.

Na cidade de Poá, município em que está sediado o Centro Educacional Deliberato, de acordo com o presidente do Fundo Social municipal, Felipe Esteves, os pontos de arrecadação também foram dispostos em diversos pontos da cidade, ou seja, em departamentos e espaços públicos municipais, como nos Centros de Referência à Assistência Social (CRAS) e também no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), bem como no Paço Municipal.

O que despertou nos alunos do CED a preocupação em dar continuidade ao projeto em um período superior às demais campanhas destinadas à coleta de agasalhos foi, em um primeiro momento, a ciência de que não somente no período das baixas temperaturas se faz necessária a ajuda aos que estão em situação de abandono e que, infelizmente, as campanhas já organizadas possuem data de início e de encerramento nos períodos de maior queda das temperaturas.

Seguindo o exemplo dos anos letivos anteriores a coordenação pedagógica do CED inseriu em seu calendário a realização de diversas atividades que envolvem a comunidade escolar e a comunidade local, com o intuito de promover na formação de seus alunos, desde a mais tenra idade, o espírito de participação e apoio social. Entre as diversas atividades estava a campanha do agasalho.

3.2. Projeto Andorinhas: juntos somos mais fortes

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) considera a importância do estímulo às crianças e adolescentes para que tenham seus olhares voltados aos menos favorecidos sociais. Isso acontece por intermédio do estímulo à cidadania e responsabilidade social ao longo de toda a Educação Básica. Desta forma, a escola deve ter por base a formação de cidadãos atuantes e críticos, preocupados não só

⁹ Caixas coletoras foi a nomenclatura adotada para os recipientes destinados ao recebimento dos agasalhos para o Projeto Andorinhas do Centro Educacional Deliberato, realizado no ano de 2023 pelos alunos do 3º ano do ensino médio.

com o bem-estar social, mas capazes de implantar ações transformadoras para a realidade social.

Vários são os problemas que encontramos no cotidiano das nossas cidades, mas, também, vários são os exemplos de campanhas voltadas à coleta de agasalhos durante o período de frio, entre eles, e como modelo de atuação, apontamos a Campanha do Agasalho realizada pela Universidade de São Paulo - USP, iniciativa de seus alunos e que atualmente recebe o apoio de alunos e diversos colaboradores¹⁰.

A Campanha USP do Agasalho teve sua primeira edição em 2007, sendo um projeto que ocorreu todo ano desde então e está agora em sua 14^a edição. Seus fundadores, oito estudantes que arrecadaram cerca de mil e quinhentas peças de roupas, viram a necessidade de ajudar as entidades e moradores mais carentes que sofrem com o frio rigoroso do inverno da cidade de São Carlos, interior de São Paulo.

Últimas informações sobre o projeto menciona que, atualmente, existem aproximadamente, noventa membros na organização da Campanha, além dos voluntários, que ajudam nos eventos realizados.

Quanto às arrecadações da Campanha, elas têm início um mês após o início do semestre letivo, porém, o trabalho tem início muito antes, vez que existe a necessidade de se iniciar o semestre buscando patrocinadores e parceiros para a Campanha. Nesse período, também, verifica-se os possíveis pontos de coleta pelo campus e pela cidade.

Para o projeto dos alunos do CED, por estar inserido na disciplina empreendedorismo, foi realizada a motivação inicial com debate em sala de aula

¹⁰ Campanha de Agasalho da USP. Disponível em: <<https://campanhauspdoagasalho.eesc.usp.br/historia/>>. Acessado em: 27 de setembro de 2023, às 10h40min.

entre o professor mediador e os alunos, em meados de maio de 2023, organizando a partir desta data, os grupos de trabalho e as atribuições de cada integrante.

Os responsáveis pelo projeto USP realizam trabalho de campo e contato com as instituições da região para saberem as reais necessidades, pois as arrecadações, são realizadas em mais de sessenta pontos de coleta distribuídos pela cidade e, posteriormente, depois da triagem dos materiais, acontecem às doações com base no perfil das pessoas atendidas por cada instituição.

Destacamos que o Projeto Andorinhas segue o exemplo acima e vai a campo na cidade de Poá para realizar levantamento, in loco, de instituições que poderiam e necessitavam do apoio do projeto e das doações recebidas.

A divulgação do projeto dos alunos da USP, para que a comunidade local tenha conhecimento da campanha de coleta das roupas e dos eventos ocorrem de formas diferenciadas, como a “Saída às Ruas”, onde os participantes da campanha batem de porta em porta por mais de vinte bairros da cidade para a arrecadação de roupas, e o “Bazar Cultural”, que consiste em um dia de bazar e diversas atividades gratuitas, lúdicas e culturais para a população de São Carlos.

Para os alunos do CED as atividades de divulgação foram realizadas em âmbito interno por meio de contato dos alunos do 3º ano do ensino médio com os demais alunos, de todas as idades, e com a comunidade escolar, seja pela afixação de cartazes da campanha, contato direto nas salas de aula e, também, pela realização de palestras na sala interativa do colégio.

Com os mesmos valores sociais, e seguindo o exemplo dos estudantes da USP de São Carlos, nasce o Projeto Andorinhas no Centro Educacional Deliberato em Poá. Fruto de debate dos alunos do 3º ano e da evidência de que poderia ser feito mais e melhor pelos mais necessitados.

Valendo-se da experiência de campanhas de anos anteriores e da ciência da necessidade de prestar o “devido socorro” aos menos favorecidos e em situação de

abandono social, os alunos do CED definiram como meta de projeto empreendedor aumentar o sentimento de cooperação entre os diversos atores educacionais e a comunidade local.

Várias foram as tratativas e adequações necessárias para que o projeto pudesse ser inserido no calendário escolar de maneira que as demais disciplinas e o cotidiano escolar não sofressem modificações exacerbadas.

Reuniões, debates, pesquisas, trabalho em equipe e dedicação faz parte da implantação do Projeto Andorinhas que recebeu, de pronto, apoio de toda a equipe de coordenação, demais educadores e mantenedores do CED para a viabilização dos trabalhos realizados pelos alunos idealizadores que aconteceu durante todo o ano letivo de 2023, sem causar interferência nas demais programações da equipe pedagógica.

4. PERCURSO METODOLÓGICO: a implantação do projeto

Cabe ressaltar que os objetivos específicos que nortearam o projeto foram os de: identificar as mazelas sociais presentes na sociedade local; a atuação realizada pelo Centro Educacional destinada ao apoio da comunidade escolar e local e, também, identificar a possibilidade de que a campanha do agasalho pudesse atender os menos favorecidos em período maior que o existente nas ações sociais já existentes na referida instituição e em outras destinadas para as coletas de agasalhos.

Para que as respostas das conjecturas fossem alcançadas, ou seja, das perguntas estruturantes, o caminho metodológico percorrido foi à realização de abordagem de caráter qualitativo que aconteceu valendo-nos de entrevistas, sendo

selecionadas as instituições que eventualmente poderiam receber as doações recebidas.

A educação empreendedora pauta-se na ação colaborativa entre os alunos envolvidos no projeto, estratégia salutar para a possibilidade do desenvolvimento de trabalho em grupo com a finalidade de se atingir um objetivo específico e comum, contribuindo, também, para aprimoramento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas que são a base fundamental da sociedade.

Unimos a educação empreendedora à aprendizagem colaborativa na ocasião em que a abordagem dos temas e da elaboração do projeto, além das etapas para a sua concretização realizando a delimitação de tarefas e responsabilidades específicas entre os alunos, sob o foco da subdivisão em pequenos grupos, mas com trabalho destinado ao complemento e finalização do objetivo proposto na implantação do projeto.

A fundamentação teórica está baseada na proposta de uma Educação Empreendedora que incentiva a autonomia do aluno, por meio da valorização da iniciativa, colocando-o para aprender a fazer; no professor, como facilitador deste processo, permitindo que os alunos sejam atores das atividades propostas, propondo articulações do curso com a sua realidade; em espaços de aprendizagem que favoreçam o protagonismo infantojuvenil: a partir de espaços de aprendizagem que possibilitem às crianças e jovens o processo de reflexão-ação reflexão; no incentivo aos comportamentos empreendedores: na teoria e na prática, em que os alunos pensam na sua realidade, trabalham em equipe, tomam decisões, organizam o trabalho que devem entregar, definem estratégias, cuidam da qualidade daquilo que estão fazendo, pensam nos impactos ambientais e sociais e avaliam resultados. (FARIAS, 2018, p. 31)

Ressaltamos que o professor, neste modelo de atuação, deixa de ser o protagonista central e passa a exercer papel de orientador e mediador para o desenvolvimento das atividades que seguiu as seguintes etapas:

- a. Construção: por intermédio de debate em sala de aula para verificar a possibilidade da implantação do projeto como integrante da disciplina empreendedorismo;
- b. Divisão/Segmentação: divisão dos alunos em grupos de atuação;
- c. Divulgação: período de divulgação da Campanha do Agasalho – Projeto Andorinhas – no ambiente escolar, nas mais diversas e possíveis formas – escrita e ou falada;
- d. Pesquisa / Trabalho de campo: pesquisa das entidades e público aptos a receberem as doações que serão recebidas;
- e. Recolha: recebimento/captação de doações pelos alunos;
- f. Triagem: verificação e divisão das doações recebidas;
- g. Entrega: período de entrega das doações que passaram pelo processo de triagem;
- h. Finalização: emissão dos pareceres / relatórios sobre a campanha realizada, contemplando período de realização, quantitativo de agasalhos conseguidos e entidades atendidas.

4.1. Abordagem do problema: conjecturas

Durante a realização dos debates que ocorreram em sala de aula para a escolha de qual modelo de projeto seria adotado para a disciplina empreendedorismo, por unanimidade, o que se destacou foi a problemática que afeta os excluídos sociais e, principalmente, o abandono dos indivíduos em situação de rua.

Por muitos anos observamos os governos locais discutirem, sem grandes mudanças, a questão da morte de moradores de rua no período de baixas temperaturas.

Fato preocupante, também alvo de debate pelos alunos idealizadores¹¹, é a questão de que, infelizmente, as baixas temperaturas deixaram de se concentrar em um período específico do ano, ou seja, não acontecem apenas no inverno, mas nas demais épocas do ano e, as ações de coleta de agasalho são concentradas nos meses de maio até julho, deixando de atender os demais meses do ano.

Ressaltou-se, durante a idealização do projeto, que o CED já possuía trabalho de coleta e doação de agasalhos, mas que, assim como as ações sociais institucionalizadas pelos governos, seja estadual seja municipal, acreditamos e definimos que a comunidade escolar poderia avançar e ser exemplo para a comunidade local.

Pensar em empreendedorismo, tão somente, para a visão capitalista fere outros de seus modelos que são, por sua vez, destinados para as ações de mudança social, por conseguinte, denominado empreendedorismo social.

A escolha pelo modelo de empreendedorismo diverso do tradicional serve de exemplo, não só para a comunidade escolar, mas para os governos locais, vez que a preocupação com as mazelas sociais deve ser constante e não, apenas, quando é chegada à época do frio, o que não modifica os problemas daqueles que estão em situação de abandono. Essa é a perspectiva dos alunos idealizadores.

Durante todo o ano pessoas morrem em situação de abandono, associada às questões de temperatura, pois vejamos:

¹¹ É a denominação adotada aos alunos do 3º ano do ensino médio do CED e responsáveis pelo Projeto Andorinhas.

Tabela 01: Mortes causadas pela variação de temperatura

MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FONTE: ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Fonte: Revista pesquisa FAPESP. Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br/variacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/>> Acessado em: 23 de outubro de 2023, às 10h37min.

Questionada sobre as mortes ocasionadas pelas baixas temperaturas, a prefeitura de São Paulo mencionou, em nota, que no ano de 2023, do dia 30 de abril até 30 de maio, foram realizados mais de 60 mil atendimentos, resultando em, aproximadamente, 14 mil acolhimentos. Foram distribuídos, ainda, 35.328 cobertores, 207.890 itens de alimentação: sopa, pão, chocolate quente, chá e água.

O trabalho de acolhimento de adultos, jovens e adolescentes na cidade de São Paulo é realizado pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e acontece sempre que as temperaturas atingem temperatura igual ou inferior aos 13°C e, aqueles que negam o acolhimento recebem, apenas, cobertores. Até a elaboração do artigo constatamos que a administração da cidade de São Paulo possuía em torno de 22 mil vagas de acolhimento que atendia homens, mulheres, famílias, idosos e outras pessoas.

Na região do alto tietê, em novembro de 2022, as temperaturas foram baixas, acompanhando as demais cidades brasileiras, sendo que nas cidades de

Suzano e Poá, as temperaturas registradas oscilaram entre os 10°C e 20°C, nos dias 5 e 6 daquele mês, deixando as madrugadas ainda mais frias e piorando a situação daqueles que moram nas ruas das cidades da região.

Acompanhando as variações de temperatura e a possibilidade de que poderíamos enfrentar uma nova “onda” de baixas temperaturas, mesmo durante a primavera¹², os alunos do CED resolveram dar prosseguimento e inovar na realização de uma ação social que, a priori, estaria voltada somente para os meses de junho e julho que caracterizavam a época de baixas temperaturas.

4.2. Resultados obtidos

Os resultados alcançados tiveram, em primeiro momento, atendendo ao estipulado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a busca da conscientização dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional Deliberato.

A escolha da turma se deu por conta da sua maturidade educacional e, também, por estar findando o seu convívio escolar com a equipe pedagógica.

Diversos alunos da turma iniciaram a sua jornada estudantil no próprio CED e o Projeto Andorinhas, escolhido e adotado carinhosamente por eles, serviu como amostra de que, mesmo com pouco recurso, existe a possibilidade de ajudarmos ao próximo.

Durante o transcorrer do ano letivo, vários foram os obstáculos que precisaram ser transpostos, colocando em perspectiva, a evolução social e criativa dos alunos.

¹² A primavera acontece no ano de 2023 do dia 23 de setembro até o dia 22 de dezembro, conforme o site <https://www.todamateria.com.br/primavera/>, acessado em 23 de outubro de 2023, às 15h05min.

Como mediador colocamos sob a responsabilidade dos alunos idealizadores toda a ação necessária para que as doações fossem recebidas, separadas e distribuídas de maneira eficiente e no prazo determinado conforme cronograma elaborado quando da apresentação do projeto à equipe pedagógica, ou seja:

Tabela 2: Cronograma Projeto Andorinhas

Etapas	Período do desenvolvimento do Projeto						
	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
Debate em sala	X	X	Férias	X	X	X	X
Pesquisa		X			X		
Divulgação		X	Férias	X	X		
Recolha/Coleta			X	X	X	X	
Triagem						X	
Relatórios			Férias		X	X	X
Entrega/Finalização							X

Fonte: Projeto Pedagógico Andorinhas – Centro Educacional Deliberato

Além do já apresentado sobre as capacidades adquiridas pelos alunos, ressaltamos que, com êxito, atendemos aos objetivos gerais e específicos que foram elencados no Projeto, sendo eles: Apresentar a importância da disciplina “empreendedorismo” nas escolas com foco na formação de indivíduos críticos e atuantes na sociedade em que se encontram inseridos; Identificar a importância da disciplina para os alunos do ensino médio prestes a serem inseridos nos cursos superiores e no mercado de trabalho; Verificar se os debates gerados e os estímulos orientados capacitaram os discentes a serem indivíduos críticos e atuantes na sociedade; Levar a refletir sobre a importância do empreendedorismo como ferramenta de mudança social; Despertar a criatividade, imaginação e a potencialidade para o trabalho em grupo; bem como, e não menos importante, provocar, no aluno, o senso de responsabilidade social.

Corroborando com o exposto cabe ressaltar que na data de 14 de novembro, na sede do CED, foi realizada a entrega das doações, totalizando,

aproximadamente, cento e treze (113) peças de vestuário para homens, mulheres e crianças para a instituição escolhida entre as visitadas.

4.3. Instituição acolhida

Diversas foram as instituições visitadas e ou contactadas pelos idealizadores do Projeto, mas, depois de reflexões e debates em sala de aula, a escolhida foi o reino da Garotada de Poá.

Conforme descreve em sua página institucional, a história do Reino da Garotada de Poá, assim como a do Projeto Andorinhas possuem ligação especial, uma vez que ambas são fruto da realização de um sonho e de ajuda ao próximo.

Sem fins lucrativos, a instituição Reino da Garotada, foi fundada em 1944 pelo padre Simon Switzar que, a época, era religioso da Congregação dos Sagrados Corações, que iniciando com um orfanato, acolheu crianças, adolescentes, jovens e famílias desamparadas, sem um lar, sem comida e sem escola.

A missão da instituição é, ainda hoje, proporcionar assistência, educação e capacitação profissional para crianças, adolescentes, jovens e famílias de baixa renda em situação de risco ou exclusão social para o exercício da cidadania.

A área em que o Reino da Garotada está situada possui 90.000 (noventa mil) metros quadrados, com muito verde, flores, jardins, horta orgânica, viveiro de plantas e edificações que preservam a sua arquitetura original de inspiração holandesa.

Realizando, aproximadamente, um mil (1.000) atendimentos diários nos seus diversos programas, que contam com Creche, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Oficinas de Qualificação Profissional e Programa Jovem Aprendiz, o Reino da Garotada de Poá, nos seus setenta e nove (79) anos de

atuação já atendeu mais de trinta e cinco mil (35) pessoas, fatores primordiais para a escolha dos alunos idealizadores como a instituição acolhida no ano de 2023.

Imagem 1: Entrega das doações na sede do CED

Fonte: arquivo pessoal

5. CONSIDERAÇÕES

Os resultados alcançados tiveram por premissa a busca da conscientização dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional Deliberato.

A escolha da turma se deu por conta da sua maturidade educacional e, também, por estar findando o seu convívio escolar com a equipe pedagógica.

Diversos alunos da turma iniciaram a sua jornada estudantil no próprio CED e o Projeto Andorinhas, escolhido e adotado carinhosamente por eles, serviu de referencial de que, mesmo com pouco recurso, existe a possibilidade de ajudarmos ao próximo.

Durante o transcorrer do ano letivo, vários foram os obstáculos que precisaram ser transpostos, colocando em perspectiva, a evolução social e criativa

dos alunos, haja vista que, um dos pontos direcionadores do projeto foi, depois de vários debates em sala de aula, a preocupação com a necessidade de se desenvolver um projeto de apoio social que não perdurasse, apenas, durante a época de baixas temperaturas, mas, sim, durante todo o ano.

Visando atender o objetivo apontado foram realizadas pesquisas para a escolha daquela instituição que estivesse alinhada com o mesmo pensamento dos alunos idealizadores e que, portanto, também realizasse projetos que perdurasse o ano.

Como mediador o professor colocamos sob a responsabilidade dos alunos toda a ação necessária para que as doações fossem recebidas, separadas e distribuídas de maneira eficiente e no prazo determinado, pois, em primeiro momento, a implantação do projeto tinha por trajetória adotar medidas para que fosse possível minimizar as consequências das intempéries causadas pelas baixas temperaturas, porém, indo além da ótica de que as baixas temperaturas acontecem apenas em meses determinados, como junho e julho, pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontaram que no ano de 2022¹³, o mês de novembro, registrou as mais baixas temperaturas desde 1961.

Participar de uma campanha que já é realizada por diversas instituições privadas e governamentais deveria representar, para todos os envolvidos, não somente uma atividade disciplinar, mas a possibilidade de poder fazer algo diferente e, assim, a escolha da data para a entrega das doações recebidas agrega valor social relevante no momento em que a causa leva em consideração a continuidade de ações que se destacam pela relevância, mas que são pontuais.

Além disso, cabe destacar que o Projeto Andorinhas serviu como ponto de partida para os demais alunos, que chegarão ao 3º ano no Centro Educacional

¹³ O Inmet destaca ainda que, ao analisar separadamente as regiões geográficas do Brasil, o mês de novembro de 2022 foi o mais frio na Região Sudeste nos últimos 61 anos, com desvio de temperatura chegando a 2,1°C abaixo da média histórica. Nas regiões Sul e Nordeste, novembro de 2022 foi o sexto mês mais frio desde 1961, com desvios negativos de temperatura média de 1,3°C e 0,9°C, respectivamente.

Deliberato, e irão ter como referência o trabalho em equipe, a necessidade de voltarmos os olhos aos que se encontram em situação de abandono social e que, juntos, todos podem chegar mais longe.

Entendemos que a equipe pedagógica do CED conseguiu ter sucesso na construção da identidade social de seus alunos, confirmando a importância e relevância na opção de desenvolver, junto aos seus alunos e de maneira diferenciada daquela adotada pelo mercado de trabalho, a disciplina empreendedorismo criativo.

Partindo do pressuposto acima, cabe ressaltar que um dos objetivos, entre os vários já elencados é o de que, o Projeto Andorinhas, possa ser uma realidade permanente na CED e, também, que possa seguir os mesmos moldes da sua implantação, ou seja, que se atente para o apoio aos que estão em situação de abandono social nos períodos em que as demais campanhas não atendam a essa camada da sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. BNCC: Documento homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146. Disponível em:

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embai xa_site_110518.pdf>. Acessado em: 11 de abril de 2023, às 13h25min.

_____. BNCC: Documento homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/201-praticas-empendedoras-na-escola>>. Acessado em: 26 de setembro, às 10h26min.

CORDEIRO, Gisele Maria dos Santos; CAMPOS, Patrícia de Oliveira; SILVA, Anderson Diego Farias da. A educação empreendedora na dinâmica escolar a partir das experiências do aluno de uma escola pública em Lajeado (PE). Revista Eletrônica das Faculdades Integradas Vianna Junior - Vianna Sapiens. V. 7, n. 2, Minas Gerais: Juiz de Fora. jul/dez, 2016; pp. 179 – 201. ISSN 2177-3726. Disponível em: <file:///C:/Users/18496372880/Downloads/202-Texto%20do%20artigo-360-370-10-20171121%20(3).pdf>. Acessado em: 11 de abril de 2023, às 15h05min.

FARIAS, Maria Socorro Lourdes de Vasconcelos Tavares de. A educação empreendedora na escola: contextos, concepções e críticas / Maria Socorro Lourdes de Vasconcelos Tavares de Farias. – João Pessoa, 2018. 38 f. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/11908/1/MSLVTF14082018.pdf>>. Acessado em: 15 de abril de 2023, às 10h35min.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 17^a. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

SANTOS, Maria Cristina dos. O Ensino do Empreendedorismo nas Escolas. 39 f. Monografia (Especialização em Gestão Pública Municipal). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2012. Disponível em: <http://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/21471/2/CT_GPM_I_2011_80.PDF>. Acessado em: 17 de abril de 2023, às 16h50min.

SOUZA, Silvana Aparecida de. A introdução do empreendedorismo como componente curricular na educação Brasileira: primeiras considerações / Silvana Aparecida de Souza. Universidade Estadual do Oeste do Paraná: Paraná. 2012, 17 f. Disponível em: <https://anpae.org.br/iberoamericano2012/Trabalhos/SilvanaAparecidaSouza_GT7.pdf>. Acessado em: 20 de abril de 2023, às 10h15min.

SITES VISITADOS

Campanha do agasalho em São Paulo. Disponível em: <<http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/campanha.aspx>>. Acessado em: 15 de outubro de 2023, às 15h35min.

Campanha do agasalho na cidade de Poá/SP. Disponível em: <<https://poa.sp.gov.br/poa-lanca-campanha-do-agasalho-2023/>>. Acessado em: 15 de outubro de 2023, às 14h16min.

Conexia Educação: 7 dicas de como trabalhar a educação a educação empreendedora em sala de aula. Disponível em: <<https://blog.conexia.com.br/educacao-empreendedora-2/>>. Acessado em: 13 de abril de 2023, às 15h50min.

Metrópoles. SP: dois moradores de rua morrem nesta madrugada; causa pode ser frio. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/sao-paulo/sp-dois-moradores-de-rua-morrem-nesta-madrugada-causa-pode-ser-frio>>. Acessado em: 30 de maio de 2023, às 17h23min.

Mortes por frio em São Paulo mostram miséria que governos e empresários querem aumentar. Disponível em: <https://www.esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=29561>. Acessado em: 23 de outubro de 2023, às 10h23min.

Plataforma AZ. Como a aprendizagem colaborativa pode ajudar os alunos a se preparar para vestibulares? Disponível em: <<https://blog.plataformaaz.com.br/aprendizagem-colaborativa/>>. Acessado em: 13 de abril de 2023, às 15h50min.

SanarMed. Linha do tempo da Covid-19 no Brasil. Disponível em: <<https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil>>. Acessado em: 23 de outubro de 2023, às 9h23min.

Semanário da Zona Norte. Moradores de rua sofrem com o intenso frio nas ruas der São Paulo. Disponível em: <<https://www.semanariozonanorte.com.br/noticia/moradores-de-rua-sofrem-com-intenso-frio-nas-ruas-de-sao-paulo>>. Acessado em: 15 de julho de 2023, às 10h23min.

ANEXO 1 – Projeto Andorinhas: Alunos fundadores

Agatha Jamille Torres Vieira	agatha.jamille.tv@gmail.com
Ana Clara Cleveland	anaclaracleland25@gmail.com
Ana Luiza Rodrigues de Almeida	analuiza020506@gmail.com
Aslan Levy Miranda Panizo Ribeiro	aslanmirandap@gmail.com
Beatriz Carpinter Soares	beatrizcarpinter84@gmail.com
Henrique dos Santos Cardoso Oliveira	henriquecso19@gmail.com
Isaque dos Santos Lopes	isaquelopes765@gmail.com
Joao Pedro da Silva Marinho	joapedrodasilvamarinho80@gmail.com
Johnny Cleber Queiroz Freire	jqfjohnny@gmail.com
Leticia Bela Begliomini	frogbela.beglio@gmail.com
Luiz Felipe Abreu da Conceição	luizfelipea.conceicao@gmail.com
Murillo Genovezzi Bueno	murillogbueno@gmail.com
Qianxin Chen	qianc053@gmail.com

ANEXO 2 – Texto encaminhado aos pais

Prezados pais e responsáveis,

É com grande satisfação que gostaríamos de informar sobre a iniciativa solidária de nossos alunos do terceiro ano do ensino médio. Eles estão organizando a campanha do agasalho chamada 'Associação Andorinha', com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam.

Nossos estudantes estão empenhados em arrecadar agasalhos, camisetas, cobertores e quaisquer tipos de roupas para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade da nossa comunidade. Acreditamos que a solidariedade é uma lição fundamental a ser aprendida, e estamos orgulhosos do comprometimento dos alunos com essa causa.

Gostaríamos de convidá-los a participar dessa campanha doando itens em boas condições, se possível. As doações podem ser entregues na escola até 09 de Novembro. Estarão disponibilizadas duas caixas, uma no pátio do prédio 1 e a outra no pátio do prédio 2. Sua contribuição será fundamental para o sucesso desta iniciativa.

Agradecemos antecipadamente por seu apoio e generosidade. Juntos, podemos fazer a diferença nas vidas daqueles que mais precisam.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

ANEXO 3 – Instituição acolhida para o recebimento das doações

A instituição aprovada foi o Reino da Garotada de Poá, situada na Rua Padre Eustáquio nº 347, Vila Archimedes – Poá/SP, com o CNPJ nº 55.026.231/0001-66. Dados disponíveis em: <<https://www.reinodagarotada.org.br/transparencia/>>. Acessado em: 10 de setembro de 2023, às 14h19min.